

Türkiye’de Cittaslow Ağı Üzeine Bir İnceleme

A Review On The Cittaslow Network In Turkey

Sinan ŞİMŞEK¹ Ali Cengiz KARADENİZ² Emine ŞİMŞEK³ Engin AĞGEZ⁴ Ayşe AĞGEZ⁵

¹ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0003-1553-1461, Samsun, Türkiye

² Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0004-0747-3254, Samsun, Türkiye

³ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0005-8680-0029, Samsun, Türkiye

⁴ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0004-4336-889X, Samsun, Türkiye

⁵ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0005-0291-1005, Samsun, Türkiye

ÖZET

Çalışmaya öncelikle konu ile ilgili gerçekleştirilen araştırma ve literatür derlemesi ile başlanmıştır. Çalışmaya katkı sağlayabilecek bilgi, kavram ve veriler dikkate alınarak çalışmanın çerçevesi oluşturulmuştur. Yaşamın gerçekten yaşanabilir olduğu yavaş şehirler de hayatın tadına vardığımız, değerlerimizi, kültürünüzü koruduğunuz kentlerin uluslararası ağı olan Cittaslow kentlerde yaşama bakışımız da farklı olacaktır. Dünyamızda nüfus artışı her geçen zaman katlanarak artmakta ve bu artış devam etmektedir. Bu yoğun nüfusun paylaştığı kaynaklar her geçen zaman diliminde daha fazla insan tarafından kullanılarak tüketilmektedir. Bu durum ortak bir hareket tarzının benimsenmesi gerekliliğine işaret etmektedir. Bu çalışmamızda kaybolan değerlerimize, kaynakların hızlı tüketimine ve bu tüketim çılgınlığına bir alternatif olarak Cittaslow hareketinin önemine değinerek Cittaslow olma yolundaki kentlere bir model önerileri geliştirilmiştir. Cittaslow hareketinin, homojen sistemlere karşı alternatifler üreten, temelinde öz değerler ve zamanın anlam ifade edecek şekilde kullanılması gerekliliğini dile getiren bir hareket tarzı olduğunu göreceğiz. Çalışmamız Cittaslow olmak isteyen kentlere bir rehber niteliği taşımakta ve yavaş şehir ağına dâhil olmak isteyen kentlere dair örnekler yer almaktadır. Çalışmada öncelikle Cittaslow hareketinin temeli olan Slow Food tanıtılmış, yavaş şehir olma kriterleri belirtilmiş ve Cittaslow hareketi her yönü ile incelenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Cittaslow, Sakin Şehir, Salyangoz, Slow Food.

ABSTRACT

The study started with the research and literature compilation on the subject. The framework of the study was created by considering the information, concepts and data that could contribute to the study. Your perspective on life will be different in Cittaslow cities, which are the international network of cities where you enjoy life and preserve your values and culture, in slow cities where life is truly livable. Population growth in our world is increasing exponentially every day and this increase continues. The resources shared by this dense population are being consumed by more and more people over time. This situation points to the need to adopt a common course of action. In this study, a model proposal has been developed for cities on the way to becoming Cittaslow by touching on our lost values, the rapid consumption of resources and the importance of the Cittaslow movement as an alternative to this consumption frenzy. We will see that the Cittaslow movement is a style of movement that produces alternatives against homogeneous systems and expresses the necessity of using core values and time in a meaningful way. Study serves as a guide for cities that want to become Cittaslow and includes examples of cities that want to be included in the slow city network. In the study, Slow Food, which is the basis of the Cittaslow movement, was introduced, the criteria for being a slow city were specified, and every aspect of the Cittaslow movement was tried to be examined

Keywords: Cittaslow, Slow City, Snail, Slow Food

GİRİŞ

Küreselleşen dünyamızda insan popülasyonu giderek artmakta bunun aksine kaynaklar giderek tükenmektedir. Bu durum insan popülasyonunun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bir hareket tarzının benimsenmesine gereklilik doğurmuştur. Büyük şehirlerin karmaşık ve kaotik olan yaşantı tarzlarına bir alternatif olarak daha yavaş ve sakin bir yaşam tarzının inşasını gerektiren bir harekettir. Yerel birimlerdeki kimliklerin korunduğu fastfood tipi tüketimlerin, restoran tipi yemek tarzlarının yerine yerel gıdaların üretim ve tüketimini destekleyen şehir ağlarını oluşturan bir harekettir. Ülkemizde de ülke coğrafyamızın her köşesinde yavaş şehirleri görmek mümkündür. Ülkemiz sınırları dâhilinde on sekiz sakin şehrimiz bulunmakta ve ilk sakin şehrimiz olan İzmir’in Seferihisar ilçesi ülkemizde Cittaslow şehirlerinin başkenti olarak görülmektedir.

Citation: Şimşek, S., Karadeniz, A. C., Şimşek, E., Ağgez, E. & Ağgez, A. (2024) “Türkiye’de Cittaslow Ağı Üzeine Bir İnceleme”, International QMX Journal, 3(6), 1766-1780. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

1999 yılında İtalya’da kendini var eden Cittaslow hareketi kelime kökeniyle Citta (Şehir) ve Slow (yavaş) kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşturulan bir kavramdır. Kentsel temelde şekillenen bir kavram olarak zamanla da yaygınlaşarak dünyaca kabul gören bir hareket haline gelmiştir. Cittaslow hareketi küreselleşme karşıtı olarak doğaya zarar vermeden şehirlerin gelişebileceğini destekleyen, savunan yerelde başlayan bir hareket ve kalkınma modelidir. Bu yavaş şehirler; tarihi ve kültürel öğeleri, yapıları korumak, çevresel teknolojilerden en üst seviyede faydalanmak ve şehirlerdeki vatandaşların katılımcı olarak kente katkı sağlamak amaçları vardır. Yavaş şehir aynı zamanda yerel ürün, sanat, yemek, ekolojik ve kentsel dokunun dengesini korumak daha insanca yaşanabilir ve sürdürülebilir bir şekilde geleceği katılımcı bir anlayışla tasarlamak anlamına da gelmektedir. Bu yavaş şehirlerde kadınların girişimciliği, kente katkıları ve yerel üretime etkileri bakımından yerel birimler tarafından pozitif bir şekilde desteklenmektedir.

Ülkemizde de ülke coğrafyamızın her köşesinde yavaş şehirleri görmek mümkündür. Ülkemiz sınırları dahilinde on sekiz sakin şehrimiz bulunmakta ve ilk sakin şehrimiz olan İzmir’in Seferihisar ilçesi ülkemizde Cittaslow şehirlerinin başkenti olarak görülmektedir.

YAVAŞ YAVAŞ KALİTELİ BİR YAŞAM FELSEFESİ: CİTTASLOW

Pizzanın, sanatın ve kahvenin doğdu yer olan İtalya’da yeni bir akımın ayak sesleri duyulmaya başladı. İtalyanca “şehir” manasına gelen “citta”, İngilizce yavaş manasına gelen “slow” kelimelerinin birleşmesi ile yani yavaş şehir meydana gelmiş ve bu hareketin ilk görünümü de yemek kültüründe ortaya çıkmıştır. Yavaş şehir 1986 yılında İtalya’da ortaya çıkmış bir oluşumdur. İtalya’nın başkenti olan Roma’nın en hareketli tarihi ve kalabalık meydanı olan Piazza di Spagna’da açılan bir McDonald’s şubesi ortalığı karıştırmıştır. Bölgenin şefleri bu duruma çok sinirlendi. İtalya’da yemeğin hızlısı olamazdı çünkü zor ve ustalık gerektiriyordu ve bu durum basite indirgenmemeliydi. Şeflerin gözünde iyi bir peynir yapmak için bile saatlerin, günlerin geçmesi gerekirdi. Böylece İtalyan şeflerin gerekli tepkiyi vermesi gerekiyordu.

Carlo Petrini ve arkadaşları, Piazza di Spagna’ya gelerek makarna fırlatıp Amerikan tarzı bir kültür olan fastfood zincirlerine karşı tepkilerini, bu şekilde protesto ile göstermişlerdir. Bu protesto ile yine göstericilerle birlikte Petrini öncülüğünde Slow Food Birliği kurulmuş oldu. Bu protestodan sonra dünya çapında yüzlerce usta şefler, fastfooda karşı örgütlenerek birlik olmaya başladılar. 1989 yılında farklı ülkelerden gelen şeflerle birlikte “Slow Food Anlaşması” imzalanmıştır. Bu anlaşma ile birlikte fastfood reddedilmiş oluyordu. İyi ve yavaş yemek, mevcut geleneklerin korunması için birinci hedef olarak benimseniyordu.

“Yavaş Gıda” durumu Yavaş Hareketin öncüsü olmuştur. Usta şeflerin yaktığı meşale moda dünyasında da hızlıca etkisini gösterdi. Sürekli ve ani olarak değişen, geniş bir Pazar imkânına sahip olan moda sektörü için olanaksız görünen bu hareket aslında kullan-at kültürünün en büyük düşmanı haline gelmiş oluyordu. Günümüzün yaşam tarzı, tüketim çılgınlığını aşırı şekilde tetikleyerek destekliyor. Bu çılgınlık aşırı bir tüketime ve çok daha fazla kirliliğe sebep olmaktadır. Bu haz durumu, ihtiyaç gözetmeksizin tasarım, kalite, üretim koşulları gibi unsurların göz ardı edilmesine sebep oluyordu.

Moda da yaşanan hızlı endüstrileşmenin sorgulanmaya başlamasına vesile olan Bangladeş kazasıyla beraber insanlar da artık bazı durumları sorgulamaya başlamışlardır. Bangladeş’in başkenti olan Dakka’da üç binin üzerinde tekstil işçisinin çalıştığı Rana Plaza’sının çökmesiyle birlikte tam 1127 işçinin enkaz altında kalarak yaşamını yitirmiştir. Bu kazada ayrıca binlerce işçi de yaralanmıştır. Bu olayla birlikte işçilerin aylık az bir miktar olan ortalama 38 dolara çalıştığı, sendikal faaliyetlerin aşırı zayıf olduğu Bangladeş’te, işçi sağlığı ve güvenliği konusunun giderek büyük bir sorun haline geldiğini tüm dünya görmüş oldu. Dünyada öncü olan ünlü markalar bu kazadan sonra önlemler almaya başladılar.

Burberry markası, düzenlenen geleneksel moda haftaları alışılmışın dışına çıkarak gelecek sezon kıyafetlerini önceden sunmayı reddetti. Burberry şimdi gör, şimdi al anlayışıyla tüketici ihtiyacına yönelik olarak devrim niteliğinde olan bir adım attı. Gucci tasarımcısı Alessandro Michelle, 2018 İlkbahar/Yaz kreaksiyonunu sergilediği Milano Moda Haftası’nda şu bilgiyi paylaştı: “Kişinin kendini

kaybetmesine neden olan hız düşüncesine direnin! Ucuz olan herhangi bir şeyi alma illüzyonuna kapılmayın.”¹

Slow Fashion’ın temel hedefi; insanların çok miktarda ve ucuz giysileri almasının önüne geçmek olmuştur. Genelde ucuz olan giysiler 6 aydan daha uzun süre dayanmıyor ve böylece alışveriş döngüsü de yeniden başlamış oluyordu. “Yavaş Gıda” ve “Yavaş Moda” ile ilgili bu akımları takip eden bir diğer felsefede “Yavaş Şehir” olan Cittaslow felsefesi oldu.

Cittaslow felsefesinin yaklaşımı; küreselleşme ile birlikte meydana gelen tek tipleşmenin şehirlere yansımaları ve şehirlerin kendilerine özgü olan özelliklerinin yok olmasını engellemek üzerine olmuştur. Cittaslow hareketi, tamda bu hızlı ve tüketime dayalı bir kent yaşamı tarzına alternatif olarak ortaya çıkmıştır. Basit bir şekilde Cittaslow felsefesinin temel amacı: Hayatı, hayattan zevk alacak bir hızda yaşamaktır. Yavaş şehir, nüfusu az fakat nitelikli şehirlerden oluşur bu yönüyle devasa kentlerden ayrışır. Ama bir “Yavaş Şehir” olabilmek için yerine getirilmesi gereken birçok ölçütler vardır. Yavaş şehir olabilmek kolay değildir. Bu birliğe dâhil olmak isteyen şehirlerin, istenen ölçütleri yerine getirerek en az 50 puana ulaşması gerekmektedir. “Yavaş Şehir” çağımızın hızlı ve tüketime dayalı yaşam tarzına eleştirel bir bakış açısı getirmektedir.

Cittaslow hareketi her şeyin basit bir şekilde sıradanlaşması ve yaşamı keyifsiz hale getirmesine karşı bir tavır olarak ortaya çıkmıştır. “Yavaş Yaşam” felsefesi şahısların yaşamdan haz duymasına ve yaşanan anın önemine odaklanan bir harekettir. Cittaslow hareketinin Dünyada kriterlerini yerine getirmiş birçok üyesi vardır. Yaklaşık olarak 30 ülke ve 200 şehir kadar kriterlere uyum sağlayan üyesi bulunmaktadır. Bu üye ülkelerden biri de Türkiye’dir. Türkiye’de 22 şehir, Yavaş Şehir unvanına sahip şehirler arasındadır. Türkiye, Cittaslow’ a üye olan ülkelerin arasında en fazla üyesi olan dördüncü ülke olarak karşımıza çıkar. Hareketin başlangıç yeri olan İtalya 75 üye ile birinci durumdayken, Almanya ve Polonya ikinci sıra, Güney Kore ise bu ülkelerden sonra üçüncü sırada yer almaktadır.

Yaşamın yani insanın doğal ritmine uyum sağlamak, yerel ve geleneksel gıda maddelerini korumak, hayvan ırkını koruma altına almak, yediğimiz gıdaları tanımak ve nasıl üretildiğini bilmek ve daha da önemlisi sofralarımızı birer şenlik alanına dönüştürmek için tüm dünyaya çağrıda bulunuyor. Küçük şehirlerin istihdam ve sosyal olanaklardan yoksun durumda olması özellikle genç nüfusun büyük şehirlere göç etmesine sebep oluyor. Ekonomik gücü yetersiz olan şehirler zaman içerisinde yok olmaya başlıyorlar. Şehirlerin ancak kendi özüne, kendi kimliğine sahip çıkarak kalkınması olanaklı hale geliyor. Şehirlerin kendi doğasına, kendi esnafına, kendi kültürüne, kendi tarihine, kendi yemeklerine, kısaca kendine ait bütün ürünlerine saygı duyarak, sahip çıkarak bir kalkınma içinde olması, sosyal ve ekonomik hayatın hareketlenmesi, kentin sürekliliği ve ayakta kalması için olmazsa olmaz olduğunu ifade ediyor. Bu hareketin önde gelen temsilcileri. Cittaslow ile insanlar aslında yavaşlamıyorlar, insanlar neler olduğunu fark etmeye başlıyorlar. Tüm bunlara bakarak aslında kendimize şu soruları yöneltmemiz gerekiyor: Ben en son ne zaman gökyüzüne bakıp bir hayale daldım? Acaba ne zaman bir yerlere yetişmek telaşı olmadan yavaş yavaş yürüyebildim? Aslında bunun için geç kalmış sayılmayız. Ama, gerçekten de günümüz de sanki biraz hızlı gitmiyor muyuz?

Cittaslow Hareketinin Ortaya Çıkışı

Dünya, kitle iletişim araçlarının kullanımıyla küresel bir köy halini almıştır. Nasıl ki bir köydeki yaşam aynı şekilde devam ediyorsa dünyada ekonomik ve kültürel aynılaşmaya giderek homojen bir hal almıştır. Bu aynılaşmada, global şirketlerin standart hizmet anlayışları önemli bir paya sahiptir. Bu durum McDonald’laşma olarak dile getirilmektedir. Standartlaşmaya yol açan bu değişim v seyahat, giyim, aile hayatı, kültür, sanat, turizm gibi pek çok alanı etkisi altına almıştır. Toplumsal yaşamımızdaki bu değişim, hızlı bir şekilde gelişmektedir. Geline nokta ise kültürel değerler ve eski alışkanlıklar terk edilmiştir. Var olan pek çok değer yok olmaya başlamıştır. İşte bu yavaş hareketinde çıkış noktası burası olmuştur. Monotonlaşan yaşamlarımızın yerel dokularını ve özümüzü korumasını içermektedir.

Cittaslow, “kasaba ve şehirlerde daha yavaş, daha sürdürülebilir bir yaşam biçimini teşvik etmek amacıyla 1999 yılında İtalya’da başlayan küresel bir harekettir.” Cittaslow hareketi, İtalya’nın Greve in Chianti kasabasında ortaya çıkmıştır. Bu hareket, topluluğun değerlerini, gelenekleri ve çevreyi vurgular

¹ <https://www.sodexoavantaj.com/blog/kisisel-gelisim/yavas-yasam-felsefesi-cittaslow>

ve bölge sakinleri için yaşam kalitesini iyileştirmeye odaklanır. Bu hareket, yavaş kentleşme ve sürdürülebilir yaşam alanlarına odaklanarak, insanların yaşam kalitesini artırmak ve çevreye daha az zarar vermek için tasarlanmıştır.

Cittaslow, İtalyanca "yavaş şehir" anlamına gelmektedir. Aynı zamanda da kentsel yaşamın hızlı temposu ve tüketime dayalı kültüre karşı çıkan bir felsefeyi benimser. Bu hareket, küçük kasaba ve köyleri öncelikli olarak ele alarak, insanların yavaşlayarak hayatın tadını çıkarmalarına ve doğal kaynakları daha sürdürülebilir bir şekilde kullanmalarına yol açar.

Cittaslow hareketi, daha sürdürülebilir tarım uygulamaları, yerel üretim ve tüketim, kültürel mirasın korunması ve insanlar arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi gibi konuları da kapsamı içerisine alır. Bu hareket, daha iyi bir yaşam kalitesi ve çevrenin korunması arasında bir denge kurarak, insanların refahını artırmayı hedeflemektedir.

“Slow Food hareketinin felsefesi Slow Food’un hem insanların kendi gelişimleri hem de dünyanın gelişimi için önemli olan, tüm insanların gıdalara ulaşabildiği ve gıdalardan keyif alabildiği bir dünya şeklinde tanımlanmıştır.” Hareket, çok uluslu gıda şirketlerinin kontrolsüz gücü ve sanayileşen tarıma karşıdır. Yemek kültürün çok önemli bir parçasıdır ve kültür, siyaset, tarım ve çevre dahil olmak üzere yaşamın pek çok yönüne katkı sağlamaktadır (Özmen, Birsen, Birsen, Çıtak, 2017).

“Slow Food Hareketi yerel tohumlar ile üretime, yerel yemeklerin tüketimine ve kentin kültürel kimliğinin korunmasına, yerel değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasına dikkat çekerek diğer toplumsal gıda hareketlerinden farklılık göstermektedir” (Hayes ve Martin, 2009).

“1999 yılında Geir Berthelsen ve onun oluşturduğu "Dünya Yavaşlık Enstitüsü", "Yavaş Gezegen" şeklinde bir geniş görüş sunmuştur. "Yavaş Hareketi" basit bir şekilde organize edilmiş ya da tek bir organizasyon tarafından yönetilen bir hareket değildir. Avrupa’da olduğu gibi, Avustralya ve Japonya gibi bazı Uzak Doğu ülkelerinde de bu hareketin arkasındaki düşüncüyü, felsefeyi kabul eden insanların sayısı zaman içerisinde artmıştır” (Alpat, 2013). Yavaş hareketinin kısaca tanımını yapmak gerekirse; “iletişim ve ulaşım teknolojilerinin hızla gelişmesiyle, bu gelişimin toplumsal hayatı dönüştürmesi, insanların hayattan zevk alacak unsurları gözden kaçırmasını önlemektir” (Honore, 2004)

Cittaslow Olmanın Şartları

Cittaslow, yani "yavaş şehir" anlayışı, insanların yaşam kalitesini artırmayı ve yerel ekonomiyi desteklemeyi amaçlayan bir harekettir. Ülkemizde yavaş şehri, sakin şehir olarak tanımlanmaktadır. Yaşamaya değer şehirler şeklinde de tanımlanabilir. Cittaslow hareketine katılmak isteyen şehirlerin belirli şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Bu şartlardan bazıları şunlardır:

- ✓ Şehirde yavaş yaşam şeklini benimseyen bir kültür oluşturulması,
- ✓ Şehirde yaşayan insanların yaşam kalitesini artırmak amacıyla yerel ekonomi destekli yaklaşımlar benimsemek,
- ✓ Doğal ve tarihi mirası korumak, teşvik etmek,
- ✓ Sürdürülebilirlik uygulamalarının artırılması,
- ✓ Çevre dostu ve yaya dostu bir şehir oluşturulması,
- ✓ Kültürel etkinlikler ve yöresel yemeklerin teşvikinin sağlanması,
- ✓ Şehir planlamasında çocuklara ve yaşlılara uygun hareket edilmesi.

Şekil 1: Cittaslow Logosu

Kaynak: Cittaslowturkiye²

Bu şartları yerine getiren şehirler, Cittaslow hareketine katılabilir ve yavaş yaşam tarzını benimseyen bir şehir olarak tanınabilir. Cittaslow hareketine katılmak isteyen şehirler öncelikle bu organizasyon içindeki kriterleri yerine getirmelidir. Sakin şehir olmak için şehrin kontrol edilmesi ve belirli dönemlerde görevlilerce denetlenmesi gerekir. Cittaslow bildirisinde “gürültü kirliliğini önlemek, trafiği düzenlemek, yaya bölgelerini artırmak, yeşil alanları artırmak, yerel üretim yapan çiftçiler ile satıcıları buluşturmak, yerel değerleri korumak” gibi pek çok taahhüt vardır. Bu taahhütler ile “çevre politikaları oluşturmak, kent dokusunu geliştirmek, alt yapı politikaları oluşturmak, konukseverlik, yerel üretimi desteklemek, farkındalık oluşturmak” amaçlanmaktadır. Cittaslow olmak için bu amaçları yerine getirmek gerekmektedir.

“Bir şehir Cittaslow ağına katıldığında bu hareketin logosunu ve sakin şehir markasını kullanma olanağına sahip olur. Cittaslow hareketinin logosu “sırtında şehri taşıyan salyangoz resmi”dir. Salyangoz yavaş hareket eder. Yavaş hareket etmek bir erdemliliklerdir. Akıl ve ağır başlılığı ifade eder. Hızlılık ise insana aklını ve düşüncelerini kullanma fırsatı vermemektedir” (Yurtseven, Kaya ve Harman, 2010:24).

Çevre Politikaları

- ✓ Hava temizliği yapılması. Yapılan temizlik işlemlerinin ilgili kurumlara bildirilmesi,
- ✓ Su temizlik işlerinin yapılması. İlgili kurumlar tarafından denetim ve belgelendirme,
- ✓ Kentteki içme suyu tüketimi ile ülke ortalamasının karşılaştırılması,
- ✓ Katı atıkların ayrıştırılması ve toplanması,
- ✓ Biyolojik atıkların ayrıştırılması için yapılacak olan çalışmalara destek verilmesi,
- ✓ Toplu kanalizasyon atık su arıtma tesisi yapılması,
- ✓ Tüm kullanım alanlarında enerji tasarrufu sağlanması,
- ✓ Yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretimi sağlanması,
- ✓ Görsel kirliliğin azaltılması,
- ✓ Trafikteki gürültü kirliliğinin azaltılması,
- ✓ Hane başı kullanılan elektrik enerjisinin azaltılması,

² https://www.researchgate.net/figure/Cittaslow-Logo-Sourcewwwcittaslowturkiyeorg_fig2_318562971

- ✓ Biyoçeşitliliği koruma çalışması yapılması.

Alt Yapı Politikaları

- ✓ Kamuya bağlı bisiklet yolları yapılması,
- ✓ Bisiklet yolları ile araç yollarının karşılaştırılarak artırılması,
- ✓ Metro ve otobüs duraklarının yanlarında bisikletler için park yerleri yapılması,
- ✓ Eko-ulaşım planı belirlenerek uygulamaya alınması,
- ✓ Engelliler için mimari uygulamaların oluşturulması,
- ✓ Sağlık hizmetlerinde ulaşılabilirlik sağlanması,
- ✓ Sürdürülebilirlik çalışmalarının sağlanması.

Kentsel Yaşam Kalitesi Politikaları

- ✓ Dışa bağımlılıkta azalışa gidilmesi,
- ✓ Kentin değerinin artırılması,
- ✓ Yeşil alanlar oluşturulması,
- ✓ Su tüketimi az olan ağaçların dikiminin artırılması,
- ✓ Kentteki yaşam kalitesinin artırılması,
- ✓ Marjinal alanların değerlendirilmesinin yapılması,
- ✓ Teknoloji ile interaktif hizmetlerin inşası,
- ✓ Sürdürülebilir mimari birimlerin ve kentsel planlamaların kurulması,
- ✓ Zararlı olan kirleticilerin azaltılması,
- ✓ Alt yapı geliştirme çalışmalarının artırılması,
- ✓ Yeşil alanların verimliliğinin artırılması,
- ✓ Yöresel ürünler için uygun Pazar alanlarının açılması,
- ✓ Atölyelerin aktif hale getirilmesi,
- ✓ Yeşil alanlardaki betonlaşma faaliyetlerinin engellenmesi.

Tarım, Turizm, Esnafa ve Zanaatkarlara Dair Politikalar

- ✓ Agro-ekoloji çalışmalarının geliştirilmesi,
- ✓ El yapımı ürünlerin korunması,
- ✓ Geleneksel iş ve zanaatların korunması,
- ✓ Yöresel yiyecek ve içeceklerin satışının artırılması,
- ✓ Lezzet eğitimleri verilmesi,
- ✓ Geleneksel ve kültürel etkinliklerin korunması,
- ✓ Konaklama yerlerinde kapasitelerin artırılması,
- ✓ GDO'lu ürünlerin tarımsal alanlarda kullanımının yasaklanması,
- ✓ Tarımsal alanların ve imar planlarının doğru şekilde yapılması.

Misafirperverlik, Farkındalık Eğitimleri İle İlgili Politikalar

- ✓ Misafirlerin iyi şekilde karşılanmalarının sağlanması,
- ✓ Misafirlere yönelik farkındalık artırma çalışmaları yapılması,

- ✓ Yerel yönetimlere halktan destek alınması,
- ✓ Cittaslow farkındalığının artırılması,
- ✓ Sağlık çalışmaları ile ilgili vatandaşların bilinçlendirilmesi,
- ✓ Yerel halka Cittaslow gösterimlerinin yapılması,
- ✓ Yerel yönetimlerin Cittaslow denekleri ile iş birliği yapmasının sağlanması,
- ✓ Cittaslow logosunun yaygın şekilde kullanılması.

Sosyal Uyum Politikaları

- ✓ Vatandaşlar arasında her türlü ayrımcılığın önlenmesi için çalışmaların yapılması,
- ✓ Farklı etnik kökene sahip bireylerin birlikte yaşamalarının sağlanması,
- ✓ Engelli bireylere yönelik çalışmaların artırılması,
- ✓ Çocukların bakım hizmetlerinin artırılması,
- ✓ Gençler için istihdam olanaklarının sağlanması.

Ortaklıklara Yönelik Politikalar

- ✓ Slow food aktiviteleri için destek verilmesi,
- ✓ Slow Food Convivium birimlerinin açılması,
- ✓ Okullarda yerel ürünler konusunda eğitimlerin yaygınlaştırılması,
- ✓ Okullarda küçük tarım bahçelerinin oluşturulması,
- ✓ Yok olmak üzere olan ürünlerin korunması için çalışmaların artırılması,
- ✓ Yöresel ürünlerin korunması ve artırılması,
- ✓ Yerel değerlerin korunmasının sağlanması,
- ✓ Cittaslow hareketinde gelişme ve yaygınlaşma faaliyetlerinin artırılması için ülkeler arası iş birliklerinin kurulması.

Dünya üzerindeki 33 ülke ve 287 şehir Cittaslow üyelik şartlarını sağlayarak bu ağa katılmıştır. Ülkemizde Cittaslow şartlarını sağlayarak bu ağa katılan 22 şehir bulunmaktadır. 2009 yılında tüm kriterleri sağlayarak Türkiye'nin ilk sakin şehri olan Seferihisar (İzmir) aynı zamanda ülkemizde Cittaslow başkenti olarak bilinmektedir.

Ülkemizdeki sakin şehirler:

- ✓ Ahlat (Bitlis)
- ✓ Akyaka (Muğla)
- ✓ Arapgir (Malatya)
- ✓ Eğirdir (Isparta)
- ✓ Foça (İzmir)
- ✓ Gerze (Sinop)
- ✓ Köyceğiz (Muğla)
- ✓ Mudurnu (Bolu)
- ✓ Perşembe (Ordu)
- ✓ Şavşat (Artvin)
- ✓ Taraklı (Sakarya)
- ✓ Uzundere (Erzurum)

- ✓ Vize (Kırklareli)
- ✓ Yalvaç (Isparta)
- ✓ Yenipazar (Aydın)
- ✓ Finike (Antalya)
- ✓ Gökçeada (Çanakkale)
- ✓ Göynük (Bolu)
- ✓ Güdül (Ankara)
- ✓ Halfeti (Şanlıurfa)
- ✓ İznik (Bursa)
- ✓ Kemaliye (Erzincan)

TÜRKİYEDEKİ CİTTASLOW KENTLERİ

Türkiye’de her geçen zaman diliminde yeni Cittaslow şehirleri eklenmektedir. Birbirinden farklı nitelikleri barındıran, büyük bir coğrafyaya hâkim ve aynı zamanda tarihinde çok değişik kültürlere ev sahipliği yapmış, Cittaslow ağına katılabilecek pek çok kentimiz bulunmaktadır. Bu kentlerin sakin şehir olabilmesi o yörenin zanaat, mimari, yemek kültürü, yerel ürünler, doğal çevrenin korunması ile birlikte bu kentlerin kalkınması amaçlanmaktadır. Bu nedenle kentlerimizin sakin şehir olabilme kriterlerine uygun şartları sağlamaları gerekmektedir. Böylece yerel değerlerin ve doğal varlıkların korunması ile sürdürülebilirlik sağlanacaktır. Aksi halde koruyamadığımız tüm değerler zamanla yok olup gitmeye mahkûm olacaktır.

Şekil 2: Türkiye'nin Sakin Şehirleri³

“Cittaslow hareketi Türkiye’de Seferihisar’ın (İzmir) 28 Kasım 2009 tarihinde Cittaslow unvanını kazanmasıyla başlamıştır. Cittaslow hareketinin Türkiye’de yaygınlaşması için yapılan çalışmalar ile 2010 yılında Akyaka, Gökçeada, Yenipazar ve Taraklı kentleri Cittaslow olmak için çalışmalara başlamıştır. 24 Haziran 2011 yılında Polonya’da düzenlenen Cittaslow Uluslararası Kongresi’nde Cittaslow olarak ilan edilen kentlerle birlikte Türkiye’deki Cittaslow kent sayısı beşe çıkmıştır. Böylece ülkemizde Cittaslow ulusal ağı kurulmuştur. Ayrıca ülkemiz Cittaslow İcra Komitesi’nde yer almaktadır” (Acuner, 2015: 66-67).

“Türkiye’de Kasım 2015 itibariyle on yerel yönetim bölgesi Cittaslow ağına katılmıştır. Bu bölgeler 2011 yılında; Yenipazar (Aydın), Akyaka (Muğla), Gökçeada (Çanakkale), Taraklı (Sakarya), 2012 yılında Perşembe (Ordu), Vize (Kırklareli) ve Yalvaç (Isparta), 2013 yılında Halfeti (Şanlıurfa), ve 2015 yılında Şavşat (Artvin)’tir. Ülkemizin Cittaslow Başkenti Seferihisar, 7-9 Haziran 2013 tarihlerinde

³ <https://www.turizm gazetesi.com/haber/33-ulkeden-287-sakin-sehrinden-18-i-turkiye-de/83447>

yirmi yedi ülkeden yüz altmış yedi Cittaslow kenti temsilcilerinin bulunduğu Uluslararası Cittaslow Genel Kurulu'na ev sahipliği yapmıştır” (Acuner, 2015: 67).

Seferihisar-İzmir

Seferihisar'ın Cittaslow olma fikri ilk kez Seferihisar belediye başkanı Tunç Soyer tarafından dile getirilmiştir. Belediye başkanı İtalya'ya giderek Cittaslow kentleriyle ilgili araştırma ve incelemelerde bulunmuştur. Soyer, 17 Haziran 2009'da Cittaslow olmak için İtalya'ya bu konudaki niyet mektubunu gönderir. Daha sonra kentte vatandaşlar bilinçlendirilir, tanıtım sunumları yapılır, kriterlerin yerine getirilmesi için proje çalışmaları gerçekleştirilir. Seferihisar kriterleri sağlamada %70 başarı göstererek üyeliğini kabul ettirir. 28 Kasım 2009 tarihinde Seferihisar dünyanın yirmi dokuzuncu Cittaslow kenti olma unvanını hak etmiştir.

Şekil 3: Türkiye'nin Cittaslow Başkenti Seferihisar (Sığacık)⁴

Cittaslow olmak için Seferihisar'da; Kadın Emeği Evleri, Üretici Pazarları, Kadın Dayanışma Merkezleri kurulmuştur. Okullarda sebze bahçeleri projeleriyle organik tarımın geliştirilmesine yönelik adımlar atılmış, sürdürülebilir balıkçılık için çalışmalar yapılmıştır. Güvenli ulaşım için bisiklet garajları gibi projeler ve çalışmalar yapılmıştır. Balıkçı barınakları yapılmış, ucuz ekmek projeleri gerçekleştirilmiştir, Gençlik Merkezleri açılmıştır. Turizm için Ekolojik Markalaşma projeleri başlatılmıştır. Bu ve buna benzer birçok çalışmayla Seferihisar Cittaslow ağına katılmıştır. Seferihisar'ın bu konudaki yeni hedefleri Geleceğin Türkiye'si Seferihisar olarak belirlenerek bu doğrultuda beş hedef ve kırk bir proje başlatmıştır.

Seferihisar'da tarihi yapılar fazlasıyla bulunmaktadır. Bunların içinde antik kentler, medreseler, tümülüsler, camiler, kuyular, antik ağaçlar yer almaktadır. Teos Antik Kenti, Lebedos Antik Kenti, Kasım Çelebi Medresesi, Ulaşmış Hamamı, Beyler Köyü Su Kemerleri, Sığacık Kalesi bunlardan bazılarıdır. Seferihisar'ın özellikle yöresel mutfak kültürü de çok gelişmiştir. Bunlara örnek olarak nohutlu mantı, malina tatlısı, ekmek dolması verilebilir.

Ahlat-Bitlis

Ahlat, Türkiye'nin doğusunda bir il olan Bitlis'e bağlı küçük bir kasabadır. 2019 yılında Ahlat, Türkiye'de Cittaslow ağına katılan ilk ilçe oldu. Cittaslow'un bir üyesi olarak Ahlat, sürdürülebilir turizmi teşvik etmeyi, kültürel mirasını korumayı ve yerel işletmeleri ve üreticileri desteklemeyi taahhüt etmiştir.

⁴ <https://www.istockphoto.com/tr/foto%C4%9Fraf/s%C4%B1%C4%9Fac%C4%B1k-cityscape-gm954140438-260494273>

Şekil 4. Civas Ahlat⁵

Kasaba zengin bir tarihe sahiptir ve birçok süslü mezar taşı içeren ve popüler bir turistik cazibe merkezi olan antik mezarlığıyla tanınır.

Arapgir-Malatya

Malatya iline 110 km uzaklıkta olan Arapgir şehrimiz, engebeli ve dağlık bir arazi yapısına sahiptir. 1.250 rakıma sahip bir yerleşim yeridir.

Şekil 5: Arapgir (Taş Köprü)⁶

Kervansarayları, medreseleri, köprüleri, Osmanlı dönemine ait askeri ve sivil okul binaları, keşiş konakları, dergâhları, kanyonları, üzüm bağları, mor reyhan tarlaları gibi doğal güzellikleriyle de dikkat çekmektedir. Sarıçiçek bölgesinde 750'nin üzerinde endemik bitki, Kayaarası Kanyonu ve Kozluk Bölgesi'nde ise 441 endemik bitki çeşidi bulunmaktadır.

Eğirdir-Isparta

Civas Eğirdir, Isparta ili sınırları içerisinde yer almaktadır. Eğirdir Gölü, Can Adası, Türk Silahlı Kuvvetleri Dağ Komando Okulu, Kasnak Meşesi, Sığla Ormanları, Kemik Hastalıkları Hastanesi, Apollon kelebeği ile tarih ve doğa açısından çok zengin bir şehrimizdir.

⁵ <https://www.hurriyet.com.tr/seyahat/selcuklu-mirasi-ahlat-sakin-sehir-oldu-41158430>

⁶ <http://www.malatya.gov.tr/arapgir>

Şekil 6: Cittaslow Egirdir (Egirdir Gölü)⁷

Foça-İzmir

Cittaslow Foça, ismini deniz foklarından almıştır. Bölge, halk arasında Phokaia olarak adlandırılmaktadır. Antik çağlarda bir İyon yerleşim merkezi olarak anılmaktadır.

Şekil 7: Cittaslow Foça (Foça Plajları)⁸

Helenistik dönemlere ait tiyatroları mevcuttur. Athena Tapınağı ve Kutsal Alanı, Pers Anıt Mezarı, Liman Kutsal Alanı, Siren Kayalıkları, İncir Adası, Orak Adası, mavi bayraklı plajları ile Ege Denizi'nin önemli noktalarındandır.

Gökçeada-Çanakkale

Çanakkale il sınırlarında bulunan Gökçeada'nın ilk yerleşimcilerinin Pelasglar olduğu bilinmektedir. Roma egemenliğine girene kadar Atina yönetimine bağlı olan Gökçeada, 1455'te Fatih Sultan Mehmet Han ile Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katılmıştır. 1922-1923 yılları arasında Yunan işgaline uğramıştır. 1923 yılında imzalanan Lozan Antlaşması ile Türkiye Cumhuriyeti topraklarına katılmıştır. Türkiye'nin ilk ve tek su altı milli parkı Gökçeada'da bulunmaktadır.

⁷ <http://www.egirdir.gov.tr/>

⁸ https://www.foca.bel.tr/foto_galeri.aspx#ad-image-3

Şekil 8: Cittaslow Gökçeada (Yıldızkoy)⁹

Osmanlı egemenliği döneminde ismi İmbros'tan İmroz'a dönüştürülmüştür. Gökçeada şimdiki adını 29 Temmuz 1970 yılında almıştır. Ülkemizin en batı noktasında bulunmaktadır. Türkiye'nin en büyük adası olan Gökçeada, nostaljik evleri, organik ürünleri, doğal yaşamı ve alternatif spor olanakları ile dikkat çeken önemli bir turizm merkezi hâline gelmiştir. Gökçeada, ayrıca 2011 Haziran ayında aldığı Cittaslow unvanı ile dünyanın ilk sakin adası olmuştur.

Gerze-Sinop

Sinop'a bağlı Gerze ilçesi Gaşgalılar tarafından M.Ö 1400 yıllarında küçük bir köy olarak kurulmuştur. Daha sonra da Gerze. Paflagonya Devleti'nin hakimiyetine geçmiştir. Sırasıyla da Hitit, Frig, Kimmer, Lidya, Pers, Büyük İskender, Roma ve Bizans İmparatorlukları gibi pek çok medeniyetin egemenliğine girmiştir. 1214 yılında ise I. İzzettin Keykavus zamanında Selçuklu Devleti'nin hâkimiyetine giren Gerze, bir dönem de Trabzon Rum İmparatorluğu'nun eline geçmiştir. Daha sonra 1459 yılında da Fatih Sultan Mehmet tarafından Osmanlı İmparatorluğu'na hakimiyeti altına alınmıştır.

Şekil 9: Cittaslow Gerze¹⁰

1896 yılında Sinop ilinin nahiyesi olan Gerze, 1920 yılında ise aynı ile bağlı olarak ilçe hâline getirilmiştir. Türkiye'nin 2014, 2016 ve 2017 yıllarında üç defa en mutlu ili olan Sinop'un en mutlu ilçesi Gerze'dir. Cittaslow ağına katılarak bu unvanı almasında doğası, el sanatları, yöresel yemekleri ve misafirperverlik önemlidir.

⁹ <https://www.kucukoteller.com.tr/gokceada-otelleri>

¹⁰ https://www.derbihaber.com/gerze-de-gezilecek-yerler-sakin-ve-muhtesem-bir-kultur-turu_580.html

Şavşat-Artvin

Cittaslow Şavşat şehrimiz Haziran 2015 yılında İtalya’da düzenlenen törenle bu ağa dahil olmuştur. Şavşat marka şehir olma çalışmalarında kendisini tanıtmak ve kimlik oluşturmak için hareket etmiştir. Şavşat’ta uluslararası düzeyde benzer sistemlere dahil olmak için ilave çalışmalar yürütülmektedir.

Şekil 10: Cittaslow Şavşat (Karagöl)¹¹

Nitelikli bir turizm geliştirilerek turistleri bölgeye çekme amacı güdülmüştür. Ülkemizin kuzeydoğusunda yer alan Şavşat yüksek ve engebeli bir araziye sahiptir. Bölgede pek çok buzul gölü bulunmaktadır ve akarsu bakımından zengindir. Şavşat, doğal bir tabiat parkı görünümündedir. Yaylaları, camileri, el sanatları, ormanları, kiliseleri, yöresel danslarıyla, su kaynakları, tarihi kaleleri, yemek kültürüyle çok önemli turizm potansiyeline sahip şehrimizdir. Sahara-Karagöl Milli Parkı bu şehrimizde bulunmaktadır. Yaban hayvan gözlemciliği, kuş gözlemciliği, bitki gözlemciliği, trekking yürüyüş parkurları, foto safari, jeep safari, kamp-karavan turizmi, kaya tırmanışları, av turizmi, yamaç paraşütü, dağ turizmi gibi birçok alternatif turizm faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

Akyaka-Muğla

Akyaka şehri Antik Çağlardan itibaren üzerinde yerleşimin olduğuna inanılan bir şehrimizdir. Günümüzde kitesurf, Azmak Çayı ve Sedir Adası ile adından söz ettirmiştir. Çam ormanları, Gökova Körfezi’nin koyları, azmakları, benzersiz su altı florası ile Akyaka önemli bir şehirdir.

Şekil 11: Cittaslow Akyaka¹²

¹¹ <https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/sakin-sehir-savsat-sonbahar-renkleriyle-masal-diyari-gibi/2014904>

¹² <https://www.cnnturk.com/seyahat/akyaka-gezilecek-yerler-listesi-akyakada-gorulmesi-gereken-yerler-ve-yapilacaklar-listesi>

Cittaslow Akyaka doğaya saygılı, kendine has mimari yapısını bozmadan korumaya çalışan, hizmet alt yapısı güçlü, sürdürülebilirliği temel alan ve alternatif turizme odaklanmış, insanların ortak hareket ettiği sakin şehirlerdendir.

Güdül-Ankara

Ankara'nın tarihi ve turistik bir köşesi olan Güdül, Ankara'ya yaklaşık 90 km uzaklıktadır. Tarihi, doğası, mimarisi, örf, âdet ve gelenekleri ile bozulmamış bir yapıya sahiptir. İnönü Mağaraları, Sorgun Göleti ve Kirmir Vadisi ile dikkat çekmektedir. Ayrıca Güdül'ün kendine has leblebisi, bıçağı, güveci ve termal tesisleri bulunmaktadır. Bölgede 75.000 civarında saf ırk Ankara keçisi bulunmaktadır.

Şekil 12: Cittaslow Güdül (İnönü Mağaraları)¹³

Tarihi mağaraları, yaylaları ve sürdürülebilir tarımıyla ürünlerin yetiştirildiği sakin şehrimiz Güdül turistler için cazip bir yerdir.

SONUÇ

Cittaslow hareketi, daha yavaş, daha sakin ve daha sürdürülebilir bir yaşam tarzını teşvik etmeyi amaçlayan bir toplumsal harekettir. Bu hareket, ilk olarak 1999 yılında İtalya'da başlamış ve kırsal bölgelerdeki yaşam kalitesini artırmayı hedeflemiştir. "Cittaslow" terimi, "yavaş şehir" anlamına gelir ve bu hareketin merkezinde yerel ve kültürel değerlerin korunması, çevreye duyarlılık, sağlıklı gıda üretimi ve tüketimi, yerel ekonomiyi destekleme gibi unsurlar bulunur.

Cittaslow hareketi, kentlerin hızlı ve stresli yaşam tarzlarına karşı bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Hareket, küçük kasaba ve köylerin özgün kimliklerini koruma, yerel geleneklerin sürdürülmesi ve yerel ekonomilerin desteklenmesini savunur. Cittaslow üyesi olan yerleşim birimleri, kaliteli yaşam standartlarını sağlamak için çeşitli kriterlere uymak zorundadır.

Cittaslow hareketi, sakinlik ve sürdürülebilirlik ilkelerini vurgulayarak olumlu sonuçlar doğurabilir. Bu hareketin yaygınlaşmasıyla, insanlar daha sağlıklı bir yaşam tarzını benimseyebilir, doğayla daha uyumlu bir şekilde yaşayabilir ve yerel ekonomilere destek olabilir. Aynı zamanda, yerel kültürel mirasın korunması ve yerel toplulukların güçlendirilmesi gibi etkileri de olabilir.

Cittaslow hareketinin başarıları, üye kasaba ve köylerin turizm potansiyelini artırması, sürdürülebilir tarım ve organik gıda üretiminin teşvik edilmesi, topluluk bağlarının güçlendirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması gibi sayılabilir.

Ancak, her hareket gibi Cittaslow da bazı zorluklarla karşılaşabilir. Harekete katılmak için gereken kriterlerin yerine getirilmesi ve sürdürülmesi zaman alıcı ve maliyetli olabilir. Ayrıca, hızlı kentleşme,

¹³ <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2347185>

küreselleşme ve diğer modern yaşam tarzı eğilimleri, Cittaslow ilkeleriyle çelişebilir ve hareketin yaygınlaşmasını engelleyebilir.

Sonuç olarak, Cittaslow hareketi, sürdürülebilirlik, yerel değerlerin korunması, yerel kültürün yaşanması ve hayatın anlamlı yaşanmasını sağlayarak yaşam kalitesini ön plana çıkaran bir yaklaşım sunmaktadır. Bu hareketin dünya ve ülkemiz kentlerinde daha fazla yaygınlaşmasıyla dileğiyle...

KAYNAKÇA

Acuner, E. (2015). Cittaslow Olma Yolunda İlk Adım. Trabzon: Celepler Yayıncılık.

Alpat, F. E. (2013). Yavaş moda nedir? *Akdeniz Sanat Dergisi*, Cilt 5, sayı 7, sayfa 44-47.

www.cittaslow.com

www.cittaslowturkiye.org

Hayes, C., A. Ve Martin, D., G. (2009). "Mobilising Bodies: Visceral Identification in The Slow Food Movement". *Transactions of the Institute of British Geographers*, C. XXXV, S. 2, ss. 269-281

<http://www.tbb.gov.tr>

https://www.researchgate.net/figure/Cittaslow-Logo-Sourcewwwcittaslowturkiyeorg_fig2_318562971

<https://www.istockphoto.com/tr/foto%C4%9Fraf/s%C4%B1%C4%9Fac%C4%B1k-cityscape-gm954140438-260494273>

<https://www.turizm gazetesi.com/haber/33-ulkeden-287-sakin-sehrinden-18-i-turkiye-de/83447>

<https://www.hurriyet.com.tr/seyahat/selcuklu-mirasi-ahlat-sakin-sehir-oldu-41158430>

<http://www.malatya.gov.tr/ arapgir>

<http://www.egirdir.gov.tr/>

https://www.foca.bel.tr/foto_galeri.aspx#ad-image-3

<https://www.kucukoteller.com.tr/gokceada-otelleri>

https://www.derbihaber.com/gerze-de-gezilecek-yerler-sakin-ve-muhtesem-bir-kultur-turu_580.html

<https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/sakin-sehir-savsat-sonbahar-renkleriyle-masal-diyari-gibi/2014904>

<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2347185>

<https://www.cnnturk.com/seyahat/akyaka-gezilecek-yerler-listesi-akyakada-gorulmesi-gereken-yerler-ve-yapilacaklar-listesi>

Honore, C. (2004). Hız Çılgınlığına Başkaldıran Yavaşlık Hareketi Yavaş, İstanbul: Alfa Yayınları

Özmen, Y. Ş., Birsen, Ö., Birsen, H., Çıtak, Ş. Ö. (2017). Salyangozun İzinde. Ankara: Anı Yayıncılık.

Yurtseven, R., Kaya, O., Harman, S. (2010). Yavaş Hareketi, Detay Yayıncılık: Ankara